

Олександр ІЩЕНКО,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник

Темп мовлення особи як індикатор її розвитку

У лінгвістиці темп мовлення розуміють як його швидкість. Людина може говорити повільно, помірно і швидко — залежно від комунікативної мети, умов, індивідуальних мовленнєвих навичок, психофізіологічного стану тощо. Проте, якщо проаналізувати аудіозаписи будь-якої мови, то виявиться, що різні люди виголошують слова з різною швидкістю. Навіть поставивши собі за мету уповільнити слова, словосполучення чи речення в однаковому темпі, виявиться, що це зробити вкрай важко.

Останні дослідження з фонетики української мови дають змогу оцінювати темп у відповідних одиницях вимірювання. Так, повільний темп мовлення не перевищує 4,5 складів за секунду (далі — скл/с), помірний темп відповідає мовленню у межах 4,5–6,5 скл/с і швидкий темп — понад 6,5 скл/с. Прикметно, що людина має фізичні обмеження у швидкості вимовляння. Згідно з експериментально-фонетичними розвідками англійських учених, мовець не здатний висловлюватися зі швидкістю понад 12–13 скл/с, а мовлення менше за 2 скл/с сприймається як штучне, несправжнє чи нагадує спів.

Якого ж темпу слід притримуватися у нашому мовленні? Звісно, багато в чому це залежить від низки обставин, перелік яких займе багато часу. Однак загалом людина, яка прагне гарних навичок у мовленні, повинна вправно розмовляти і в повільному, і в помірному, і в швидкому темпі. Єдине, що необхідно пам'ятати, інформація засвоюється найкраще, коли її "подають" у помірному темпі.

Щоправда, наукові дослідження зарубіжних учених по-різному розв'язують цю проблему. Одні вважають, що орієнтиром мовленнєвого розвитку слугує швидкий темп. Мовляв, пришвидшене, "активне" мовлення є ознакою інтелектуальної компетенції, правильної мисленнєвої і мовної організації. Натомість інші запевняють, що показником належних розумових здібностей виступає мовлення помірного темпу, яке тяжіє до повільного. Таке мовлення характеризується чіткістю артикулювання, повнотою інтонаційного репертуару, більшою логікою і продуманістю, що може бути результатом високої освіченості людини.

Утім звертаємо увагу на те, що динаміка темпу досягається неоднаково, а отже, не завжди пришвидшення мовлення означатиме втрату важливих його ознак, так само як і сповільнення не гарантує їх набуття. Так, найуживаніший спосіб — видовження/скорочення звуків чи складів і, як наслідок, слів, фраз, висловлень загалом. Інший спосіб, який фіксують фонетисти, досліджуючи техніку темпу мовлення, полягає у збільшенні/зменшенні тривалості пауз при відносній незмінності швидкості артикулювання. Ще інший спосіб, що здебільшого характеризує пришвидшене мовлення, виявляється в артикуляційному ігноруванні (невживанні) звуку чи складу у слові або фразі

з метою полегшення вимови; при цьому швидкість артикулювання мовленнєвих одиниць може лишатися без істотних змін.

Мовлення, що відповідає третьому способу регулювання швидкості, є незадовільним з погляду його оцінки. Звісно, розвиваючи мовні навички, необхідно уникати такої "мовної поведінки".

Як правильно виміряти темп мовлення? Тут варто почати з того, що у лінгвістичних дослідженнях темп вимірюють переважно кількістю складів (рідше звуків) за секунду (іноді хвилину). Натомість у студіях із психології, працях з риторики, педіатрії, методики розвитку мовленнєвих навичок дітей, школярів тощо темп вимірюють кількістю слів за хвилину. Це пояснюємо дуже просто: слова порахувати легше, ніж склади, і швидше, ніж звуки. Однак кожен розуміє, що слова бувають різні за своєю протяжністю. Підрахуйте, скільки часу необхідно, щоб вимовити прийменник *в* та іменник *енциклопедичний*. Звісно, різниця в тривалості обох слів разюча, навіть якщо останнє слово вимовляти в надшвидкому темпі. А це означає, що, аналізуючи темп мовлення за кількістю слів, вимовлених упродовж хвилини, ми наражаємося отримати необ'єктивну інформацію. Тож за одиницю вимірювання темпу найкраще брати склад або звук. Однак давно доведено, що найменшою одиницею вимовляння є склад, тоді як звук — найменша одиниця мовної системи. Людина говорить *ма-ма*, а не *м-а-м-а*. Отже, найкоректніше і найточніше темп мовлення фіксувати складами, тобто їхньою кількістю за одиницю часу.

В ідеалі аналіз темпу має спиратися на текст вимовлений, а не надрукований. Тобто потрібно рахувати реально вимовлені склади, а не ті, що містяться в надрукованому тексті, який було запропоновано для читання. Для цього, звісно, необхідно робити аудіозапис мовлення. Не обов'язково брати великий за обсягом текст — достатньо 3–5 речень. Пораховані склади (їхню суму) ділимо на кількість секунд, які знадобилися для промовляння всього тексту, і отримуємо число, що вказує на темп. Багато що залежить також від того, як ми рахуємо час — враховуємо міжсловесні і міжреченнєві паузи чи ні. Звісно, прагнучи виміряти винятково швидкість артикулювання, тривалість пауз рахувати не варто. До речі, в такому випадку аудіозапис мовлення стає вкрай необхідним.

Отже, розвиваючи мовленнєві навички, а саме темп висловлювання, необхідно тренувати: вимовляння з різною швидкістю — повільне, помірне, швидке; вимовляння з комбінованою швидкістю — одні частини висловлювань в повільному, інші частини — в помірному, ще інші — в швидкому. Контроль темпу мовлення вимагає його вимірювання.